

KORXONA MOLIYAVIY HISOBOTLARINI MHXSGA O‘TKAZISH ORQALI SOLIQ BAZASI ANIQLIGINI OSHIRISH.

Tursunoy Abduraimova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348574>

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonalar moliyaviy hisobotlarini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tkazish orqali soliqqa tortish bazasining aniqligini oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda milliy buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari o‘rtasidagi asosiy farqlar tahlil qilinib, xususan, 16-sonli MHXS “Asosiy vositalar” va 36-sonli MHXS “Aktivlarning qadrsizlanishi” standartlarini amaliyotga joriy etishning moliyaviy natijalar va soliq bazasiga ta’siri asoslab berilgan. Asosiy vositalarni haqqoniy qiymatda baholash, amortizatsiya va qadrsizlanishni to‘g‘ri hisobga olish orqali moliyaviy ko‘rsatkichlarning ishonchligini ta’minlash hamda soliq solinadigan foydaning asossiz o‘zgarishlarini oldini olish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, asosiy vositalar, aktivlarning qadrsizlanishi, soliqqa tortish, soliq bazasi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalar qatori iqtisodiyot tarmoqlarida ham izchil va barqaror rivojlanish jarayoni kuzatilmoqda. Bozor munosabatlarining chuqurlashuvi, tadbirkorlik muhitining liberallashtirish hamda davlat tomonidan biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar natijasida biznes subyektlari soni tobora ortib bormoqda. Mazkur holat iqtisodiy faollikning oshishiga, yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga va yalpi ichki mahsulot hajmining ko‘payishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, biznes subyektlari sonining ko‘payishi va ularning faoliyati ko‘lamining kengayishi buxgalteriya hisobi va soliq tizimiga bo‘lgan talabni yanada kuchaytirmoqda. Xususan, xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini shaffof yuritish, moliyaviy axborotlarning ishonchligini ta’minlash hamda soliq majburiyatlarini to‘g‘ri va o‘z vaqtida bajarish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish tizimlarini zamonaviy talablarga mos ravishda takomillashtirish, xalqaro standartlarni joriy etish hamda mavjud mexanizmlarni optimallashtirish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”¹gi qarori ushbu sohadagi islohotlarning muhim bosqichi hisoblanadi.

Ammo, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tish jarayonida tashkiliy muammolar ham mavjud. Xususan, mamlakatimizda buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish sohasida MHXS talablarini chuqur biladigan malakali kadrlar yetishmovchiligi mazkur jarayonning izchil va tezkor joriy etilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, xorijiy investorlar uchun moliyaviy axborotlarning ishonchligini pasaytirib, ularning investitsiya qarorlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Chunki chet el investorlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlar, asosan, MHXS asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlarga tayanadi. Mazkur

¹ <https://lex.uz/docs/-4746047?ONDATE=23.08.2021%2000>

holatning eng muhim salbiy oqibatlaridan biri soliq bazasining aniqligi ta'minlanmasligida namoyon bo'lmoqda.

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tishimiz zarurligining eng muhim sabablaridan biri O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) “Asosiy vositalar”²ga muvofiq asosiy vositalarning buxgalteriya hisobotlarida asosan boshlang'ich qiymatida aks ettirilishi bo'lib, bu holat ularning real iqtisodiy qiymatini to'liq ifodalash imkonini bermaydi. Natijada korxonaning moliyaviy holati, aktivlardan foydalanish samaradorligi hamda moliyaviy barqarorligi to'g'risidagi axborotlar obyektiv baholanmaydi. Sababi aktivlarning nafaqat haqqoniy qiymatda baholanishi, balki ularning qiymati vaqt o'tishi bilan iqtisodiy sharoitlar ta'sirida pasayib borish ehtimolini ham inobatga olish zarur.

Mazkur kamchiliklarni bartaraf etishda, buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (16-sonli MHXS) “Asosiy vositalar”³ga muvofiq ravishda aktivlarning haqqoniy qiymatda baholab aks ettirish esa moliyaviy ko'rsatkichlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlaydi. 16-sonli MHXS “Asosiy vositalar”ga muvofiq ravishda asosiy vositalarni baholashda ikki muqobil model qo'llanilishi mumkin. Ushbu modellarni tanlash va to'g'ri qo'llash korxonalar moliyaviy natijalarining haqqoniy aks ettirilishi, ishlab chiqarish tannarxi va davr xarajatlarining aniqligi, shuningdek, soliq bazasining ishonchli shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan qayta baholash modeli esa asosiy vositalarning haqqoniy qiymatida, keyinchalik hisoblangan amortizatsiya va qadrsizlanish summalarini chegirgan holda aks ettirish imkonini beradi. Ushbu model aktivlarning real iqtisodiy qiymatini moliyaviy hisobotlarda to'liqroq ifodalashga xizmat qiladi. Asosiy vositalarning qayta baholanishi natijasida ularning balans qiymati real bozor sharoitlariga moslashtiriladi, bu esa amortizatsiya summalarining yanada asosli va haqqoniy hisoblanishini ta'minlaydi. Qayta baholash modeli qo'llanilganda amortizatsiya ajratmalari yangilangan qiymatlar asosida hisoblanadi, natijada mahsulot tannarxi va davr xarajatlari real iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda shakllanadi. Bu esa korxonaning moliyaviy natijalarini obyektiv baholash, foyda yoki zarar ko'rsatkichlarining ishonchliligini oshirish hamda soliq solinadigan foydaning asossiz oshirib yoki kamaytirib ko'rsatilishining oldini olish imkonini beradi.

16-sonli MHXS “Asosiy vositalar” bilan bir qatorda buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (36-sonli MHXS) “Aktivlarning qadrsizlanishi”⁴ ni ham amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu standartga muvofiq, korxonalar asosiy vositalar va boshqa aktivlarni muntazam ravishda qadrsizlanishga tekshirib borishi hamda agar aktivning balans qiymati uning qoplanadigan qiymatidan yuqori bo'lsa, mazkur farqni moliyaviy natijalarda zarar sifatida aks ettirish lozim. 36-sonli MHXS ga muvofiq asosiy vositalar va aktivlarning test qilinishi korxonalar moliyaviy hisobotlarining ishonchliligini oshiradi, foydalanuvchilarga esa korxonaning haqiqiy moliyaviy holati, aktivlardan foydalanish samaradorligi hamda kelgusidagi iqtisodiy manfaatlarni baholash imkonini beradi. Natijada, moliyaviy ko'rsatkichlarning sun'iy ravishda oshirib ko'rsatilishining oldi olinadi va investorlarga, kreditorlarga, soliq organlariga hamda

² <https://lex.uz/mact/-7058293?ONDATE=01.01.2025%2000#-7060345>

³ [https://nrm.uz/contentf?doc=650007 \(ias\) 16 osnovnye sredstva&products=1 vse zakonodatelstvo uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=650007 (ias) 16 osnovnye sredstva&products=1 vse zakonodatelstvo uzbekistana)

⁴ [https://nrm.uz/contentf?doc=650020 \(ias\) 36 obescenenie aktivov&products=1 vse zakonodatelstvo uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=650020 (ias) 36 obescenenie aktivov&products=1 vse zakonodatelstvo uzbekistana)

boshqa manfaatdor tomonlarga taqdim etilayotgan axborotning sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga tez muddatlarda o‘tish nafaqat korxonalarining moliyaviy holatini real aks ettirishga xizmat qiladi, balki daromad va xarajatlarning to‘g‘ri tan olinishi, amortizatsiya va qiymat pasayishi bilan bog‘liq hisob-kitoblarning aniq yuritilishi orqali soliqqa tortish bazasining haqqoniy shakllanishiga olib keladi. Natijada soliq hisob-kitoblaridagi tafovutlar kamayib, soliq tushumlarining barqarorligi oshadi hamda davlat byudjeti manfaatlari bilan biznes subyektlari manfaatlari o‘rtasida muvozanat ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-son BHMS) “Asosiy vositalar”.
5. International Accounting Standards Board. IAS 16 Property, Plant and Equipment.
6. International Accounting Standards Board. IAS 35 Impairment of Assets.
7. Kaplan Publishing. Financial Reporting (IFRS)